

Relato de experiência do projeto de extensão “Vírus: Poéticas Digitais”: conexões e trocas sobre arte digital durante a pandemia do COVID-19.

Experience report of the extension project “Virus: Poéticas Digitais”: connections and experience exchanges about digital art during COVID-19 pandemic.

Rafaela Blanch Pires¹
Adriano Claro Monteiro²
Suzana Helena Avelar Gomes³
Eduardo Nespoli⁴
Dorival Rossi⁵
Alexandre Nunes⁶

Resumo

O presente artigo promove um relato de experiência das três edições do projeto de extensão “Vírus: Poéticas Digitais”. A primeira contou com um ciclo de vídeo-entrevistas com jovens artistas-

¹ Professora na área de artes da cena na Emac-UFG. Doutora em Design pela FAU-USP, pesquisadora visitante no “Wearable Senses Lab” da Universidade Tecnológica de Eindhoven (Holanda), coordenadora do projeto de extensão “Vírus: Poéticas Digitais” e “Laboratório de estudo da forma e da interatividade para as artes da cena através de meios digitais (AdaLab).

² Professor de composição e linguagem musical na Emac-UFG. É doutor em música pela Unicamp. Tem interesse nas áreas de composição musical, música eletro-acústica e computacional, desenvolvimento de sistemas interativos, instalações multimídia, dentre outros.

³ Doutora em Semiótica pela PUC-SP, é estilista de formação e integra o corpo docente do curso de graduação e pós-graduação da Each-USP. É autora dos livros “Moda, Globalização e Novas Tecnologias”, “Moda Inclusiva” e “Moda, vestimenta, Corpo”.

⁴ É docente do departamento de Artes e comunicação da UFSCar. Possui graduação em música e doutorado em artes pela Unicamp. É pesquisador do grupo de pesquisa Tecnologias aplicadas a criação, expressão e ensino musicais e do programa de pós-graduação em “Ciência, Tecnologia e Sociedade” (UFSCar).

⁵ Professor na Unesp-Bauru, doutor em Semiótica (PUC-SP), professor no programa de pós-graduação em “Mídia e Tecnologia”. Fundador da pós-graduação lato-sensu em Game-Design e Jogos-Digitais na Unesp. Coordenador do laboratório “Maker” Sagui Lab.

⁶ Professor e coordenador do programa de pós-graduação em Artes da Cena da Emac-UFG. Suas pesquisas perpassam as relações entre arte e imaginação simbólica, encenação, dramaturgia da imagem e a relação entre teatro e audiovisual. É doutor em Artes Cênicas pela UFBA.

pesquisadores de arte digital com atuação nos campos da música, artes visuais, artes da cena e design de moda. A segunda e a terceira edição contaram com a colaboração de professores “mentores” de diferentes instituições do ensino público brasileiro (Universidade Federal de Goiás, Universidade de São Paulo, Universidade Federal de São Carlos e Universidade Estadual Paulista), cada qual com diferentes especialidades relativas ao campo das artes e design. Com essa equipe, foram promovidas uma série de encontros semanais que receberam pessoas com diferentes bagagens de conhecimento ou localidades geográficas. Com este relato pretendemos apresentar os pontos de aprendizado e dificuldades que encontramos ao formar um “*hackerspace*-artístico-pandêmico-online” na reunião diversa de saberes, regiões e grau de conhecimento prévio sobre a linguagem, bem como, as discussões que circundam o digital.

Palavras-chave: Extensão; Arte Digital; Pandemia; Colaboração; Distanciamento

Abstract/resumen/resumé

This article's aim is to present an experience report about three editions of the extension Project entitled “Virus: Poéticas Digitais”. The first edition counted with four interviews with young artists and researchers of digital art who worked in multidisciplinary fields such as music, visual arts, scenic arts, fashion and design. During the second and third edition, professor from other Brazilian educational institutions participated as the participants mentors (Universidade Federal de Goiás, Universidade de São Paulo, Universidade Federal de São Carlos e Universidade Estadual Paulista), each one of them with different arts and design expertise. With this team, several weekly meetings were scheduled to receive participants with diverse knowledge as a background and from different geographical regions. With this report we would like to present what we could learn and the difficulties we had in organizing an “online-pandemic-artistic-hackerspace”.

Keywords: University extension; Digital Art; Pandemic; Collaboration; Distancing

Introdução

Já nos primeiros meses de pandemia, ainda quando as universidades não sabiam ao certo como reorganizar o formato do ensino remoto e o distanciamento físico forçava uma introspecção, me pareceu um momento interessante para estabelecer conexões com quem estava distante geograficamente, visto que as tecnologias de comunicação se encontravam plenamente estabelecidas, porém, no meu ambiente de trabalho, com seu potencial ainda subutilizado. Enquanto professora que atua no campo das visualidades, espacialidades e sonoridades cênicas⁷, mas também com conteúdo ligados à arte e tecnologia, sentia falta de estabelecer discussões críticas e reflexivas acerca das produções sobre a influência e impactos da cultura digital. Observava que meus alunos e minhas alunas se interessariam mais pela aplicação de técnicas, manifestavam a necessidade de aprender a operar softwares, e dispositivos de hardware, como controladores, do que refletir criticamente sobre a cultura digital e, através disso, produzir artisticamente. Alguns deles apresentavam, com frequência, certa aversão a entrar em contato com a lógica algorítmica em que se baseiam as tecnologias digitais.

Com o período da pandemia foram organizadas três edições do projeto de extensão “Vírus: Poéticas Digitais”. A primeira edição se baseou em uma série de entrevistas realizadas com jovens artistas e pesquisadores que atuam no campo da arte e tecnologia de forma experimental e que já tocaram, de alguma forma, os campos de discussão que nos interessam no campo da Direção de Arte, tais como, iluminação, caracterização e figurino, sonoridades,

⁷ Atuo em um curso de Direção de Arte na Universidade Federal de Goiás. Sou responsável por disciplinas que lidam com Figurino, Maquiagem artística, Próteses, Animação 2D e 3D, Iluminação Cênica. Conforme afirma Denny (2010), as artes da cena, desde o princípio de sua história lida com um agrupamento de artes aplicadas ao proporcionar um evento multimidiático, por envolver imagem, som, interações sensoriais no espaço em conjunto com a atuação. As artes da cena na contemporaneidade apresentam um caráter multifacetado, interdisciplinar, com produções no campo expandido e performatividades de difícil categorização ou identificação. Sendo assim, embora o curso exija uma competência técnica, enquanto didática no ensino, tento dar preferência as reflexões críticas e elaborações artísticas ao invés de apresentar passo-a-passo técnico, já altamente disponibilizado nas redes.

espaços cênicos. As vídeo-entrevistas aconteceram ao vivo, o que permitiu a interação de alunos, alunas e interessados em geral⁸. Posteriormente, foram realizadas mais duas edições do projeto para as quais foram convidados professores e professoras de outras instituições acadêmicas que atuam em diferentes campos de pesquisa dentro da vertente da arte e tecnologia. Decidimos pela realização de trabalhos interdisciplinares, em uma busca horizontal na relação entre alunos e mentores. As inscrições estariam abertas a interessados e interessadas de qualquer área de atuação, de qualquer idade e região. O objetivo foi promover o trabalho prático e colaborativo para o desenvolvimento de projetos artísticos interdisciplinares que debatessem sobre o uso das tecnologias digitais, e sobre a realização dos mesmos sob o contexto de isolamento social e de interação via tecnologias da comunicação ao qual estávamos todos forçosamente submetidos. Para muitos, nos encontrar no formato online com outras pessoas para debater e concretizar ações poéticas naquele período de lutos, isolamento e crise sanitária, se tornou um momento de respiro ao longo das semanas. A segunda edição, neste formato de produção coletiva online foi tão produtivo que optamos por dar continuidade em uma terceira edição. Os encontros se realizaram conjuntamente através de encontros síncronos pela plataforma “Discord” com pessoas interessadas em produções artísticas digitais. Ao todo, foram elaboradas cinco propostas de projetos, dentre os quais, dois projetos finalizados foram apresentados durante o “Festival Universitário de Artes Cênicas de Goiás” (2021) em seu formato online. O período de quarentena acentuou a frequência do uso do digital, também suas problemáticas e seus potenciais desdobramentos em um momento no qual todo o tipo de relação se encontrava ainda mais mediadas pelas plataformas. Embora os encontros por meios digitais fossem as principais saídas de trocas para o período pandêmico, e este fato tenha atraído ainda mais a atenção do público para as discussões sobre o digital, algumas aversões e afecções prévias

⁸ Posteriormente, os vídeos se mantiveram disponíveis na página do projeto de extensão (“@adalab_ufg”) e no canal “@emac_ufg” no Youtube

parecem ter se acentuado enquanto outras parecem ter sido compreendidas, sem binarismos ou superação evolucionista, mas como parte do “[...] pluralismo da sopa quântica” (conforme afirma o autor Jorge Dubatti ao definir “convívio” e “tecnovívio”).

Nos subitens a seguir apresentaremos um relato sobre a primeira, segunda e terceira edição com as metodologias utilizadas e alguns resultados. Por fim, traremos algumas conclusões a respeito do percurso.

1. Relato da primeira edição

Na primeira edição do projeto “Vírus: Poéticas Digitais” optei por convidar quatro jovens artistas brasileiros com pesquisas acadêmicas na área das tecnologias que estivessem em andamento ou já finalizadas para realizar entrevistas. O primeiro convidado foi Ricardo Nascimento o qual realiza seu doutorado na *Loughborough University* (Inglaterra) em interfaces têxteis vestíveis táteis. Segundo suas palavras, é um designer fusionista, ele investiga a relação do corpo com o ambiente com o foco no desenvolvimento de interfaces passíveis de serem vestidas, instalações interativas e outros ambientes híbridos.⁹

Posteriormente, recebemos a entrevista da designer, cineasta e empresária Lina Lopes¹⁰ que tem uma gama de projetos aplicados tanto no meio comercial como artísticos, também atua

9 (Texto disponibilizado para divulgação da entrevista) Nascimento se interessa por uma abordagem não-disciplinar para estabelecer meios de comunicação entre seres vivos e experiências que desafiam e alteram a percepção humana. O designer é formado pela PUC-SP, SENAC - SP e pela *University of Arts and Industrial Design Linz* (Áustria) pelo *Interface Culture Department*. Atualmente realiza seu doutorado na *Loughborough University* (Inglaterra), trabalha em seu estúdio e dá aulas em algumas universidades. Seus trabalhos foram exibidos em museus, galerias de arte e festivais como o *Ars Electronica*, FILE (SP), LABoral, V2, Instituto Itaú Cultural, *Soft Galleri*, *Transmediale*, *MAC - Coruña*, dentre outros.

10 (Texto disponibilizado para divulgação da entrevista) Lina Lopes é graduada em Cinema pela Universidade de São Paulo, possui especialização em Iluminação e Design. Mestre em Design pela Faculdade Anhembi-Morumbi. Sua pesquisa abrange os campos de design paramétrico/generativo, *video mapping*, prototipagem, interatividade, *wearables* e internet das coisas. Sua produção no campo das novas mídias permeia o conceito de instalação interativa, programação com *Arduino*, *Processing*, *Raspberry Pi*, priorizando projetos de manipulação de imagem em tempo real. É autora de “Balanços InterAfetivos” dentro da residência em tecnologia do RedBull Basement. Touch Skin, projeto fruto de uma residência artística e científica dentro do MediaLab/UFG, La Casa Azul

em segmentos educacionais com o uso de metodologias ativas típicas da cultura *maker*. Lina apresentou trabalhos no campo da cenografia, ou uma arquitetura, design de interiores, iluminação interativa. Além de seus projetos experimentais ou não com tecnologias vestíveis, biomateriais, dentre outros. O nosso próximo convidado foi o André Damião¹¹, músico e tem sua pesquisa voltada para a historiografia da música e da tecnologia no Brasil. Enquanto artista trabalha com o “hackeamento” de itens e tecnologias digitais em instalações, gravações, peças que geram reflexão acerca das tecnologias e seus impactos.

Por fim, recebemos a jovem artista e pesquisadora Priscila Guerra¹² que estava fazendo seu doutorado sobre temas como: máscaras, mascaramento, auto-retrato e pós-humanismo nas artes visuais com o uso de tecnologias digitais de fabricação digital baseadas na cultura *maker*, bem como, na cultura do remix¹³.

desenvolvido para o Instituto Tomie Ohtake, uma recriação poética do quarto da Frida Kahlo em 360 graus no espaço; o projeto Framing Body com videomapping interativo na fachada da FIESP, três instalações sobre luz na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, onde foi desenvolvido um projeto exclusivo de console de game com uma bike interativa. Possui trabalhos internacionais como a intervenção SEA//ME na praia de Barceloneta e a instalação LABinto.

11 (Texto disponibilizado para divulgação da entrevista) André Damião, artista e pesquisador, trabalha de maneira transversal entre os campos da música e tecnologia. Formado em composição com ênfase em música eletroacústica pela UNESP, tem mestrado e curso de doutorado em Sonologia na ECA-USP. Sua pesquisa tem foco em crítica da tecnologia, mobilidade e luteria experimental. É professor na área de composição da Escola de Música do Estado de São Paulo (EMESP-Tom Jobim), de música eletrônica na Universidade Anhembi Morumbi (UAM) e de design de interação na pós graduação do Instituto Europeu de Design (IED). Seus trabalhos artísticos já foram apresentados em 19 países. Sua publicação mais recente é "Listening to the Debris: Brazilian Sound Art and the Low-Technology Economy" que faz parte do livro "Making it Heard: A history of Brazilian Sound Art", editado por Rui Chaves e Fernando Iazzetta, e publicado pela Bloomsbury em 2019.

12 (Texto disponibilizado para divulgação da entrevista) Priscila Guerra é artista visual. Doutoranda na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo –PPGAV (ECA/USP). É formada pela UNICAMP, com período sanduíche na Université Rennes II, França. Atuou como técnica de laboratório de fabricação digital na rede FABLAB LIVRE SP. Atualmente é professora temporária no curso de graduação em Artes Visuais da ECA/USP e supervisora no ModelaFab -Laboratório de Modelagem e Fabricação Digitais (CAP-ECA-USP). A artista desenvolve trabalhos que abrangem questões relacionadas à subjetividade, ao corpo e ao ser humano. Na série de trabalhos A face revisitada (2015-2017), exposta no EdA – Espaço das Artes (ECA/USP) em 2017, máscaras artísticas são propostas para elaboração da face, visando provocar a percepção e sugerir sensação de estranhamento. Explora-se um jogo de ver e não ver, montar e desmontar, ser humano e não ser, identificação e enigma, que permite traçar paralelo com o debate concernente à natureza do objeto representado, ou seja, sua condição pós-humana.

¹³ De acordo com Chirs Andersen, a cultura *maker* se baseia em uma rede de trocas e compartilhamento de informações e tutoriais através das redes digitais a fim de proporcionar a produção de projetos criativos de “faca-

Os três primeiros entrevistados haviam tido algumas passagens pela cidade de Goiânia, seja por terem vivido aqui, terem familiares ou realizado projetos no MediaLab-UFG. Por mais simples que seja esse fato, foi algo que gerou e gera identificação por parte de alunos e alunas que assistiram às entrevistas posteriormente. Não são raras as vezes que, enquanto professora, escuto de alunos e alunas que viver em uma região deslocada do eixo artístico cultural Rio-São Paulo dificulta o acesso a materiais, informações, eventos, contatos e, em especial, investimento, que propulsionam a produção e visibilidade artística. Por outro lado, todos e todas entrevistadas haviam passado por uma pós-graduação, os mesmos tiveram a oportunidade de estudar em outro país por algum período de suas vidas, ou mesmo, expor seus trabalhos, darem palestras. Mesmo com a potência das redes de trocas de informações, disponibilização de tutoriais, típicos da cultura *maker*, tais conteúdos, muitas vezes, deixam de ser acessados ou re-apropriados artisticamente por parte dos estudantes, como se eles demonstrassem a necessidade de que alguém apresentasse uma maneira “certa” de se fazer. Observei também que as entrevistas geraram bons debates, ideias e reflexões críticas sobre as tecnologias, em especial, naquele período em que nos víamos forçados a passar quase todos os dados de nossas vidas para as redes computacionais. Porém, percebi que as ideias que surgiam estavam muito relacionadas ao que conheciam sobre as tecnologias e esse conhecimento, como dito acima, está muito atrelado às interfaces já prontas, customizadas e docilizadas para o usuário. Seria necessário abrir a caixa preta para que outras ideias, apropriações pudessem surgir, para que preconceitos e sensações de insuficiência frente às tecnologias pudessem se desfazer.

você-mesmo”, porém, com ferramentas digitais, tais como microcontroladores, impressoras 3D, máquinas de corte a laser, dentre outros. Já a “cultura do remix”, conforme indica André Lemos, diz respeito à prática muito comum nas redes digitais de copiar e colar (ctrl+c, ctrl+v), se apropriar, mas remixar essa cópia, aplicá-la a outros fins e interesses produzindo algo novo.

Para a continuidade do projeto e com isso em mente surgiu a ideia de promover um evento via plataformas digitais de comunicação em que pessoas de diferentes campos do conhecimento pudessem se reunir para desenvolver projetos ligados à arte e tecnologia, estimulando uma abordagem especulativa, de apropriação experimental do conjunto de conhecimento e técnicas disponíveis.

2. Relato da segunda edição

Para a segunda edição do projeto foi realizada uma chamada convidando pessoas de diferentes campos de atuação e bagagens a contribuir no desenvolvimento de projetos de criação de arte digital interdisciplinar. O evento contou com oito encontros virtuais, uma vez por semana, cada encontro com duração de 3 horas. Convidamos também professores/pesquisadores para atuarem como mentores para os projetos a serem desenvolvidos, sendo eles: o professor Adriano Claro Monteiro (UFG) que trabalha com música eletrônica experimental e computação musical; o professor Eduardo Nespoli (UFSCAR), também atuante no campo da música experimental com uso de tecnologias digitais; a professora Suzana Avelar (USP) que possui pesquisa sobre a cultura contemporânea e digital na área do design de moda, tecnologias vestíveis e têxteis; o professor Alexandre Nunes (UFG) que atua no campo das Artes da Cena do teatro e o audiovisual; o professor Dorival Rossi (UNESP) que trabalha com design industrial, arquitetura, artes visuais, e é uma referência no campo da cultura *maker*; e a professora substituta (à época) do departamento de artes visuais (USP), Priscila Guerra, cuja área de atuação está descrita acima, pois essa também participou da primeira edição como entrevistada.

Os encontros foram realizados através da plataforma “Discord”¹⁴. Dentre os inscritos com constância de participação¹⁵, contamos com dois ex-estudantes de música de Goiânia, uma aluna de teatro da mesma cidade, um arquiteto brasileiro que naquele momento estava se especializando em Portugal, um artista visual e uma arquiteta de São Paulo, um designer e um engenheiro da computação que viviam em Florianópolis. Outros inscritos estiveram presentes no início do evento, mas aos poucos deixaram de comparecer.

2.1 Sobre a metodologia de trabalho adotada na segunda edição

Optamos por promover a auto-organização dos participantes em torno da concepção e do desenvolvimento dos projetos artísticos. De início, no primeiro encontro, o grupo completo de participantes foi estimulado a debater sobre uma temática poética proporcionada pela equipe de mentores e a partir da qual ideias para projetos de criação artísticas deveriam ser apresentadas e selecionadas. A temática escolhida foi o conceito “pan”, radical de origem grega que traz a ideia de totalidade, universalidade, ou mesmo ubiquidade, e está presente na palavra ‘pandemia’, foco das atenções e de uso incessante naquele momento. O termo foi catalizador para a proliferação de experiências como a que estávamos a realizar. A partir das concepções de projetos artísticos derivados do debate inicial, subgrupos de trabalho deveriam se aglutinar em torno de seu desenvolvimento, podendo cada participante contribuir com um ou mais projetos.

A partir do terceiro encontro, os projetos seriam desenvolvidos nos respectivos subgrupos de trabalho durante os encontros e, de quando em quando, reuniões com o grupo completo de

¹⁴ O Discord é um meio originalmente criada para que *gamers* pudessem se reunir para jogar em conjunto mesmo estando distantes fisicamente. Atualmente funciona como acervo de troca de conhecimentos, de arquivos sobre diversos assuntos mas, em especial, ligados ao campo das tecnologias digitais, tais como, inteligência artificial, modelagem 3D, dentre outros.

¹⁵ Para fins de pesquisa, os nomes dos participantes são ocultados o que não deve minimizar a autoria e contribuição de cada um.

participantes foram realizadas para viabilizar maior troca de ideias e *feedbacks* entre os participantes.

Os professores que atuaram como mentores tinham livre trânsito entre os grupos de trabalho e deveriam contribuir com suas expertises para o direcionamento conceitual, estético e técnico dos trabalhos desenvolvidos.

2.2 Dos resultados obtidos na segunda edição

Consolidaram-se três grupos de trabalho sobre diferentes projetos artísticos que nomeamos: *Pandora*, *Pan-Geopolítica*, e *Hiperdobra*.

O projeto *Pandora* esteve voltado à criação de uma performance audiovisual realizada através da própria plataforma de videoconferência que utilizamos para as reuniões do projeto “Vírus...” Muito foi discutido sobre os filtros usados nas redes sociais ou plataformas de encontro online por apresentarem uma força potente em lidar com o cotidiano massivo e uma certa invasão dos espaços privados, domiciliares. Discutimos também sobre o que pode ser considerada um filtro ou “mascaramentos” da cena. Por fim, chegamos no debate sobre as “caixinhas”, telas separadas tão recorrentes das plataformas de encontro online. A ideia seria que a partir de tais “caixas”, mazelas humanas ultrapassam os limites de enquadramentos e se espalham. Durante os experimentos, os membros do grupo observaram que a plataforma “Discord” apresentava um recurso diferente das outras plataformas: a possibilidade de todos membros do grupo poderem compartilhar suas telas simultaneamente. Com todas as telas e microfones abertos, os sinais captados entravam em processos de retroalimentação cruzada que, devido ao atraso de envio dos dados pela latência da rede, geravam padrões de ecos e imagens em cascata produzindo padrões visuais e sonoros.

Figura 1: Pandora

Fonte: Pandora, FUGA-UFG, na página no Youtube da UFG_Oficial

Se de início, os primeiros contatos com essa profusão de sons e imagens geraram uma certa vertigem nos participantes, um pouco mais de tempo de experimentação nos deixou entusiasmados com o que a “falha” do sistema nos proporcionava esteticamente e com a possibilidade de explorar seus potenciais. Uma peculiaridade do projeto *Pandora* em relação aos demais foi que nele membros da mentoria participaram também ativamente, como performers. Ao final da segunda edição o grupo chegou em resultados preliminares que viriam a ter continuidade e resultado em um trabalho finalizado na terceira edição do projeto “Vírus..,” e que subsidiou sua apresentação no “14º Festival Universitário de Artes da Cena de Goiás” (Fuga-Ufg).

No grupo *Pan-Geopolítica* participaram um engenheiro da computação que morava em Florianópolis, uma arquiteta que morava em São Paulo e uma musicista em Goiânia. A ideia que subsidiou este projeto artístico seria a de apresentar visual e sonoramente como a força de trabalho se alterava em diferentes regiões, a partir de dados coletados em bases de dados do Banco Mundial disponibilizados na internet. O grupo utilizou dados sobre a força de trabalho ao longo dos anos em diferentes países, diferentes regiões. Assim, a analogia seria de que a força de trabalho crescente em alguns países e decrescente em outros produziram os resultados visuais e sonoros. O grupo iniciou o desenvolvimento de um mapa interativo e animado que apresentava os dados coletados sobre a força de trabalho e sonificava suas alterações ao longo do tempo. O projeto não chegou a ser finalizado durante a edição do evento, mas valeram o registro da proposta e a reflexão que dele partiu.

Figura 2: Grupo “Pan-Geopolítica”

Fonte: Vídeo disponível na página do projeto @adalab_ufg no Youtube

No terceiro grupo, denominado *Hiperdobra*, um dos integrantes, um artista visual baseado em São Paulo, propôs um debate sobre a percepção de que naquele momento se normalizava uma certa invasão de privacidade dada pela frequente exposição de nossos espaços domésticos nas videoconferências que se proliferaram durante o período de isolamento, assim como, sobre o aumento do fluxo de dados trafegados na rede durante a pandemia como consequência da substituição dos encontros presenciais pelo virtuais. Junto de mais um músico de Goiânia e um arquiteto brasileiro que vivia em Portugal, os integrantes do grupo pensaram em juntar objetos cotidianos de suas vidas íntimas, domiciliares, para compor seu projeto artístico. A poética seria organizar uma reunião de objetos domésticos ou de valor sentimental, ou ainda sons presentes nas casas dessas três pessoas que não se conheciam previamente, e reuni-los em uma sala de exposição digital. Para isso, fizeram o escaneamento 3D dos itens domésticos de cada um deles através da técnica de fotogrametria, e os dispuseram/rearranjaram em um ambiente virtual de exposição coletiva criada através do programa *Unreal*, uma plataforma voltada ao desenvolvimento de *games*.

Foto: Grupo “Hiperdobra”

Fonte: Vídeo disponível na página do projeto @adalab_ufg no Youtube

Ao final desta segunda edição ficamos com o desejo de dar continuidade para concluir alguns dos projetos que não haviam sido finalizados. Decidimos, então, por organizar uma terceira edição no mesmo ano, na qual projetos em andamento poderiam ser finalizados e outros participantes poderiam ser incluídos aos projetos existentes ou iniciar novos.

Relato da terceira edição

Durante a terceira edição foi dada continuidade ao desenvolvimento do projeto *Pandora*. Nessa nova versão o projeto recebeu novos integrantes: um artista visual que vive no interior de Goiás, uma aluna de mestrado na área da dança que vive em Goiânia; dois alunos de teatro que viviam em Goiânia, e um estudante de ciência da computação de Porto Alegre. Após algum tempo afastados do projeto e com os programas de computadores recebendo suas devidas atualizações durante esse período, notamos uma mudança que nos colocou em desafio sobre a continuidade do projeto: a plataforma “Discord” havia adicionado em seu programa filtros de “ecos” e de ruídos de fundo para a transmissão do sinal de áudio, o que eliminava justamente a característica do sistema de comunicação com a qual havíamos baseado a frente sonora de nosso projeto de performance e que nos propiciava valiosos resultados estéticos. O que foi considerado como uma falha do sistema pelos desenvolvedores do programa, seria nosso principal meio de interação e expressão artística. Após algum tempo dedicado a realização de ajustes e alterações nas configurações do programa para reverter as mudanças no programa, obtivemos resultados semelhantes ao inicial efeito caótico e vertiginoso das sobrecamadas de ecos sonoros, com os quais finalizamos a concepção da performance. O resultado final foi um registro audiovisual da performance realizada em tempo real, com todos os integrantes do grupo performando em

uma mesma chamada de vídeo com múltiplas retroalimentações, que posteriormente foi editada para ser apresentada durante o 14º Festival Universitário de Artes da Cena de Goiás (Fuga-Ufg) o qual seria naquele ano em formato online¹⁶.

Na terceira edição do evento, surgiu também um novo grupo integrado por uma aluna de animação que vivia em Belo Horizonte e uma psicóloga de Goiânia. O projeto desenvolvido pelas participantes desse grupo foi denominado *Eu, o outro*. A partir de um roteiro textual/poético escrito pela participante psicóloga que induzia o/a ouvinte à autorreflexão, o projeto consistia em uma instalação virtual (audiovisual) interativa construída sobre a plataforma “p5.js”¹⁷. A instalação possui uma estrutura temporal dirigida e linear em que a captura da imagem do/a espectador(a), via webcam, e os sons emitidos por ele ou ela capturados pelo microfone do dispositivo, são processados para gerar uma sequência de resultados audiovisuais que dialogam com o texto que é apresentado ao espectador com orientações sobre o que a pessoa deveria fazer (como fechar os olhos, ficar em silêncio, ouvir o som) e o que falar. A ideia seria propor uma situação em que o/a espectador(a) pudesse utilizar o meio digital como espaço para o autoconhecimento enquanto olha e conversa com o reflexo distorcido de si mesma.

16 Parte do resultado de “Pandoras” pode ser visualizado no link a seguir:

<https://www.youtube.com/watch?v=GqDB5WdSJ80&t=2s>

17 A interface está disponível em: [eu, o outro \(p5js.org\)](http://eu,ooutro(p5js.org))

Figuras 4, 5 e 6: Captura de tela de partes do vídeo “Eu, o outro”

Fonte: Disponível na página @ufg_oficial

Uma amostra documental do resultado da instalação também foi apresentada no 14^o Festival Universitário de Artes da Cena de Goiás (Fuga-Ufg) através de um vídeo contendo a gravação de expectadores que foram convidados a interagir com a instalação e gravar o resultado de sua experiência. As gravações foram enviadas às participantes do grupo para subsidiar a criação do registro audiovisual que foi mostrado no festival (Fuga) daquele ano em seu formato online¹⁸. O resultado também foi disponibilizado no canal oficial da Universidade Federal de Goiás no youtube¹⁹.

Conclusões e prospecções

Como saldo positivo da experiência com o projeto “Vírus...” destacamos nossa percepção de que o formato online potencializou o trabalho coletivo e horizontal, de forma desterritorializada e com pessoas com diferentes bagagens de conhecimento. Essas diferenças trouxeram grande impacto às produções realizadas, tanto no que diz respeito ao interesse demonstrado pelo engajamento dos que se mantiveram no projeto, quanto pelos resultados que pudemos obter com poucos encontros. Tais resultados possivelmente não seriam alcançados da mesma forma se houvessem apenas profissionais de uma única área trabalhando em conjunto, ou circunscritos a limitações geográficas que limitariam (ou impossibilitariam) os encontros fortuitos e frutíferos que obtivemos entre pessoas abertas ao diálogo e à troca e com interesses convergentes.

18 Disponível em: EU-OUTRO | EU-OUTRO

19 Este resultado do trabalho pode ser visualizado na página a seguir:
<https://www.youtube.com/watch?v=Oj47dWvq0ro&t=34s>

Enquanto dificuldades encontradas ao longo desse processo destacamos aqui a facilidade de desconexão de alguns dos participantes quanto ao engajamento nos projetos. Em especial, no período de pandemia, cujo nível de conectividade dos indivíduos se encontrava acima da média com relação a outros períodos, se manter ligado às redes gerava grande cansaço mental. Pudemos observar que os primeiros a se desconectarem com facilidade dos encontros foram os alunos e as alunas de graduação, ou por terem grandes volumes de atividades a serem realizadas diariamente online ou por apresentarem dificuldades de acesso à internet de qualidade (como ocorreu com dois alunos do curso de teatro que não puderam participar das gravações finais do grupo *Pandora* por falha no sinal da internet da moradia estudantil. Um deles não tinha computador e por isso participava do encontro com o colega). Ainda assim, os alunos de graduação que não puderam continuar no evento apresentam grande entusiasmo em levar adiante experimentações com meios digitais. A maior parte dos integrantes que permaneceram nos grupos eram os alunos e alunas de pós-graduação, assim como ex-alunos(as) que sentiam falta de uma reconexão ou especialização através do meio acadêmico-artístico.

Outro ponto a ser considerado foi o curto período de tempo para a segunda e a terceira edição, que contaram com cerca de oito a dez encontros. Tivemos poucas oportunidades de debater mais a fundo sobre produções, técnicas, procedimentos mais usados recentemente, bem como sobre o estado da arte do campo.

Apesar das dificuldades dadas pela natureza e limitação do trabalho realizado de forma totalmente remota, entende-se que a possibilidade de reunir pesquisadores com diferentes experiências em uma situação de ensino configurou-se como uma oportunidade singular, pois muitas vezes isso não é possível de ser realizado presencialmente. Do mesmo modo, foi possível contar com a participação de oficinairos de diferentes localizações e experiências, que se reuniram no espaço mediado remotamente a partir da vontade de aprendizado e desejo de criação. Assim, entende-se que a realização de oficinas em situações de encontro

remoto pode se apresentar como excelente espaço de intercâmbio e potencialização de experiências. O encontro mediado pode dar origem a encontros presenciais ou mesmo, podem fazer parte de processos que incluam fases diversas e híbridas, mesclando acontecimentos presenciais com intercâmbios realizados remotamente.

Por fim, observamos que possibilitar encontros de caráter prático no campo da arte e tecnologia nos pareceu ser uma abordagem que minimiza preconceitos iniciais a respeito das tecnologias por parte dos estudantes, como foi mencionado anteriormente e observado pela coordenadora do projeto. Esperamos que nossos experimentos não parem por aqui.

Referências

- ANDERSON, C. **Makers: A nova revolução industrial**. Elsevier: Rio de Janeiro, 2012
- DENNY, M. **Cenografia Digital na Cena Contemporânea**. Editora Anna Blume: São Paulo, 2019.
- DUBATTI, J. **Experiencia Teatral, Experiência Tecnovivial: Nem identidade, nem campeonato, nem superação evolucionista, nem destruição, nem vínculos simétricos**. In: Rebento, São Paulo, n.14, Jan-Jun 2021.
- LE MOS, A. **Ciber-Cultura-Remix: a experiência do Carrinho Multimídia na cibercidade de Salvador – Bahia**. In: Intercom: Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação XXXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. Rio de Janeiro, 2015